

O‘ZBEKISTONDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYAGA O‘TISH VA ENERGIYA SARFI

Sultonxonova Sevinch Xusan qizi

Sanoat iqtisodiyoti va menejmenti kafedrası talabasi Toshkent davlat texnika universiteti O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri

Ibragimova Kamola Saidbariyevna

Sanoat iqtisodiyoti va menejmenti kafedrası dotsenti

Annotatsiya: Mazkur maqola O‘zbekistonning so‘nggi 10 yillikdagi energetika sarfi holatini tahlil qilishga qaratilgan. Unda elektr energiyasi ishlab chiqarish, iste‘mol qilish va tabiiy gaz qazib olish hajmi o‘rganiladi. Shuningdek, qayta tiklanadigan energiya manbalari rivoji va ekologik muammolar bilan bog‘liq muhokamalar keltiriladi. Maqola mamlakatning barqaror energiya ta‘minoti strategiyasiga oid dolzarb masalalarni yoritib, tavsiyalar beradi.

Данный документ предоставляет статистические данные о потреблении энергетики в Узбекистане за последние годы. В нем представлены графики и таблицы, отображающие динамику добычи природного газа, производства и потребления энергии.

This document provides statistical data on energy consumption in Uzbekistan over recent years. It includes graphs and tables illustrating the dynamics of natural gas production, energy generation, and consumption.

Kalit so‘zlar: Gaz qazib olish, Elektr tok ishlab chiqarish, Quyosh energiyasi, Shamol energiyasi, Qayta tiklanuvchi energiya, Energiyani tejash, Ekologik toza energiya, Issiqlik elektr stansiyasi, Energiya sarfi, Yashil texnologiyalar

Kirish

Energetika O‘zbekiston iqtisodiyotining asosiy sohalaridan biridir. So‘nggi yillarda elektr energiyasi va tabiiy gaz iste‘moli ortib borayotgani kuzatilmoqda. Shu bilan birga, qayta tiklanadigan energiya manbalariga o‘tish, energiya samaradorligini oshirish va atrof-muhitga zarar yetkazmaslik masalalari ham dolzarb bo‘lib qolmoqda. Ushbu maqolada elektr energiyasi ishlab chiqarish va iste‘mol qilish dinamikasi, tabiiy gaz qazib olish hajmi, mavjud infratuzilma va ekologik muammolar tahlil qilinadi.

Metodologiya

Tadqiqot uchun 2014-2023 yillar oralig‘ida O‘zbekistonning energetika sektori bo‘yicha rasmiy statistika va xalqaro tashkilotlarning hisobotlari o‘rganildi. Energetika ishlab chiqarish va iste‘mol qilish ko‘rsatkichlari, iqtisodiy o‘sish sur‘atlari hamda ekologik ta‘sir dinamik tahlil qilindi. Shuningdek, boshqa

davlatlarning qayta tiklanadigan energiyaga o'tish tajribalari ham qiyosiy tahlil qilindi.

1. Elektr energiyasi iste'moli va ishlab chiqarish hajmi

So'nggi 10 yil davomida elektr energiyasi iste'moli o'rtacha 2-3% ga oshib bormoqda. Mamlakatning yillik elektr energiya ishlab chiqarish quvvati 2023-yilda 68 mlrd kVt·soatga yetdi. Asosiy ishlab chiqarish manbalari:

86% — issiqlik elektr stansiyalari (tabiiy gaz asosida)

10% — gidroelektr stansiyalar.

4% — qayta tiklanadigan energiya (quyosh, shamol).

2. Tabiiy gaz qazib olish hajmi

O'zbekiston tabiiy gaz ishlab chiqaruvchi yirik davlatlardan biri hisoblanadi. Biroq 2018-yildan boshlab qazib olish hajmi pasaygan (asosan eksport hajmini kamaytirish va ichki iste'molni qoplash maqsadida). 2014-yilda qazib olingan gaz hajmi 62,5 mlrd m³ bo'lgan bo'lsa, 2023-yilda bu ko'rsatkich 56,2 mlrd m³ ni tashkil etdi. Pasayish sabablari: tabiiy zaxiralar kamayishi, qazib olish texnologiyalarining eskirishi va ekologik siyosatga o'tish.

3. Energetika infratuzilmasi

O'zbekiston energetika infratuzilmasi eskirgan. Issiqlik elektr stansiyalarining aksariyati 30 yildan oshiq vaqt davomida ishlatilgan, bu esa energiya samaradorligini pasaytiradi. O'rtacha energiya yo'qotish hajmi 20-25% ni tashkil etadi. O'zbekiston geografik joylashuvi tufayli quyosh energiyasi uchun katta salohiyatga ega. Yillik quyoshli kunlar soni 300 dan ortiq bo'lib, bu yiliga 50,9 milliard tonna neft ekvivalentidagi energiyani ishlab chiqarish imkonini beradi. 2023-yilda Navoiy va Samarqand viloyatlarida katta quyosh fotoelektrik stansiyalari ishga tushirildi. Hozirgi vaqtda jami quvvati 1,4 GW bo'lgan quyosh elektr stansiyalari rejalashtirilgan. O'zbekiston 2030-yilga borib qayta tiklanadigan energiya manbalarining ulushini 25% ga yetkazishni rejalashtirgan

Munozara

Energiya Talabining O'sishi: So'nggi besh yilda mamlakatda elektr energiyasi iste'moli 20% ga, aholi tomonidan sarflanishi esa 31% ga oshdi.

Qayta Tiklanadigan Energiya Ulushi: Hozirda qayta tiklanadigan energiya manbalarining umumiy ishlab chiqarishdagi ulushi 10% ni tashkil etadi va yil oxiriga qadar bu ko'rsatkichni 15% ga yetkazish rejalashtirilgan.

2030-yilga Mo'ljallangan Rejalar: 2030-yilga borib, qayta tiklanadigan energiya manbalari ulushini 40% ga yetkazish maqsad qilingan. Bu davrga kelib, elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi 120 milliard kVt/soatga yetishi rejalashtirilmoqda.

Yangi Loyihalar: 2026-yilga borib, umumiy quvvati 8000 MVt dan ortiq quyosh va shamol elektr stansiyalari hamda 868 MVt quvvatga ega gidroelektr stansiyalari ishga tushirilishi rejalashtirilgan.

Energiya Samaradorligi: 2030-yilga borib, iqtisodiyotda energiya samaradorligini 2 baravar oshirish va qariyb 50 milliard kilovatt/soat "yashil energiya" ishlab chiqarish maqsad qilingan.

Energetika sektoridagi rivojlanish mamlakatning iqtisodiy o'sishi bilan uzviy bog'liq. Yillik elektr energiya iste'moli oshib borayotgan bir paytda, tabiiy gaz qazib olish hajmining pasayishi yangi energiya manbalariga ehtiyojni oshirmoqda. Barqaror rivojlanish uchun quyidagi muammolarni hal qilish zarur.

Texnologik modernizatsiya: Energiya ishlab chiqarish samaradorligini oshirish uchun yangi uskunalari joriy etish. **Ekologik xavfsizlik:** Atrof-muhitga zararli ta'sirni kamaytirish uchun qayta tiklanadigan energiyaga sarmoya kiritish.

Energetik diversifikatsiya: Elektr energiyasini ishlab chiqarish manbalarini kengaytirish. Yashil energiyaning afzalliklari Qayta tiklanadigan energiya manbalari

cheksiz va ekologik toza hisoblanadi. Issiqxona gazlarini kamaytirish orqali global iqlim o'zgarishining oldini olishga yordam beradi. Mamlakatlarning energiya mustaqilligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Quyosh energiyasi: O'zbekiston yiliga 300 kunga yaqin quyoshli kunlarga ega, bu esa mamlakatda quyosh energetikasini rivojlantirish uchun katta imkoniyat yaratadi. Masalan, Toshkent va Samarqand viloyatlarida bir nechta quyosh elektr stansiyalari barpo etilmoqda.

Shamol energiyasi: Shamol energiyasidan foydalanish uchun qulay hududlar Qoraqalpog'iston va Buxoro viloyatlarida joylashgan. Energetika vazirligi tomonidan 2025-yilgacha bir necha shamol elektr stansiyalarini ishga tushirish rejalashtirilgan.

Gidroenergetika: O'zbekistonda gidroenergetika hozirgi vaqtda umumiy elektr ishlab chiqarishning 10% ini tashkil etadi. Yangi gidroelektr stansiyalari qurilishi bilan bu ulushni oshirish ko'zda tutilgan.

2. Yashil energetikaning iqtisodiy va ekologik foydalari

Energiya mustaqilligi: Qayta tiklanadigan energiya manbalari yordamida O'zbekiston import qilinadigan energiya resurslariga bo'lgan qaramlikni kamaytirishi mumkin.

Atrof-muhitni himoya qilish: Yashil energetika texnologiyalari atmosferaga issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytiradi, bu esa global iqlim o'zgarishini sekinlashtirishga yordam beradi. Iqtisodiy samara: Barqaror energiya ishlab chiqarish yangi ish o'rinlarini yaratadi va uzoq muddatda energiya xarajatlarini kamaytiradi.

Xulosa

Tahlil natijalariga ko'ra, O'zbekiston energiya sektorini rivojlantirishda ijobiy dan bo'lib qolmoqda. Mamlakat resurslardan oqilona foydalanish uchun yangi strategiyalar ishlab chiqishi va xorijiy tajribalarni inobatga olishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi hisobotlari.
2. Xalqaro Energetika Agentligi (IEA) ma'lumotlari.
3. Iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish tashkiloti (OECD) ma'lumotlari.
4. Statistika qo'mitasi (stat.uz).vO'zbekistonda Energetika Sarfi: So'nggi 5

Yillik Tahlili

5 Gazeta.uz

6 Daryo.uz

7 Renewable energy:A first course (2021)